

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 - Acadêmica do curso de Odontologia do UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas. Minas Gerais, Brazil

2 - Mestrado e Doutorado em Odontopediatria pela USP – Universidade de São Paulo. Professora no curso de Odontologia do UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas. Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Laura Rebeca Souza Santos

email:
laurarebeca@unipam.edu.br

O USO DOS INFILTRANTES RESINOSOS NO TRATAMENTO ESTÉTICO DE DENTES COM HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR INCISIVO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

The use of resin infiltrants in the aesthetic treatment of teeth with molar incisor hypomineralization: integrative literature review

Laura Rebeca Souza Santos¹
Denise De Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A hipomineralização molar incisivo é um defeito de esmalte de caráter qualitativo, que atinge primeiros molares permanentes e frequentemente é associada aos incisivos permanentes. Clinicamente, manifesta-se por meio de opacidades bem delimitadas, cuja coloração varia do branco ao amarelo-acastanhado. O esmalte hipomineralizado, por sua vez, representa um desafio terapêutico significativo, uma vez que apresenta fragilidade estrutural, propriedades mecânicas comprometidas e menor capacidade adesiva, o que contribui para a recorrente fratura de restaurações. Diante disso, a terapia com infiltração de resina surge como uma alternativa minimamente invasiva baseada na penetração de uma resina de baixa viscosidade à base de TEGDMA no corpo da lesão por forças capilares, promovendo a obliteração de porosidades e prevenindo a progressão da lesão e, conseqüentemente, alterando a percepção estética da mancha. **Objetivo:** O presente estudo conduziu uma revisão da literatura com o propósito de identificar as evidências científicas publicadas acerca da associação dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de dentes anteriores acometidos por hipomineralização molar incisivo. **Método:** revisão integrativa da literatura, que utilizou a estratégia de pesquisa CoCoPop e selecionou sete trabalhos para a construção da revisão bibliográfica desse estudo. **Resultados:** Os estudos demonstraram que a técnica de infiltração de resina é eficaz em mascarar a aparência das lesões hipomineralizadas. **Conclusão:** A técnica de infiltração de resina é uma abordagem que vem conquistando crescente relevância na prática odontológica apresentando bons resultados estéticos e funcionais. Quando comparada a outras técnicas tradicionais, ela destaca-se pelo seu caráter minimamente invasivo. Contudo, ainda há lacunas na literatura científica, portanto mais estudos se fazem necessários para se estabelecer um protocolo e conhecer os efeitos clínicos a longo prazo desse promissor tratamento.

Palavras-chave: Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte Dentário, Hipomineralização Molar, Materiais Dentários.

ABSTRACT

Introduction: Incisor-molar hypomineralization is a qualitative enamel defect that affects permanent first molars and is often associated with permanent incisors. Clinically, it manifests as well-defined opacities ranging in color from white to yellowish-brown. Hypomineralized enamel, in turn, represents a significant therapeutic challenge, as it presents structural fragility, compromised mechanical properties, and reduced adhesive capacity, which contributes to recurrent fracture of restorations. Given this, resin infiltration therapy emerges as a minimally invasive alternative based on the penetration of a low-viscosity TEGDMA-based resin into the body of the lesion by capillary forces, promoting the obliteration of porosity and preventing the progression of the lesion and, consequently, altering the aesthetic perception of the stain. **Objective:** The present study conducted a literature review to identify published scientific evidence on the association of resin infiltrates in the aesthetic treatment of anterior teeth affected by molar-incisor hypomineralization. **Method:** integrative literature review, which used the CoCoPop search strategy and selected seven studies for the construction of the bibliographic review of this study. **Results:** The studies demonstrated that the resin infiltration technique is effective in masking the appearance of hypomineralized lesions. **Conclusion:** The resin infiltration technique is an approach that has been gaining increasing relevance in dental practice, presenting good aesthetic and functional results. When compared to other traditional techniques, it stands out for its minimally invasive nature. However, there are still gaps in the scientific literature, so further studies are needed to establish a protocol and understand the long-term clinical effects of this promising treatment.

Keywords: Dental Enamel Development Defects, Molar Hypomineralization, Dental Materials

INTRODUÇÃO

A hipomineralização molar incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do esmalte de caráter qualitativo, que atinge primeiros molares permanentes e frequentemente é associada aos incisivos permanentes. A etiologia ainda não foi totalmente elucidada, mas uma das hipóteses indica que mudanças no pH da matriz durante a maturação do esmalte podem levar ao HMI. Os fatores etiológicos potenciais são doenças sistêmicas, uso de medicamentos, parto prematuro, toxinas ambientais e desnutrição. (Altan et al.; 2023).

Clinicamente, o defeito é visto por opacidades demarcadas que variam em tamanho e podem apresentar coloração de branco a amarelo-acastanhado. O HMI pode ser classificado de acordo com a extensão e a gravidade das lesões. Há 3 graus de severidade: leve, moderado e grave. Na forma leve, geralmente há descolorações brancas opacas do esmalte. O grau moderado se manifesta com descolorações mais pronunciadas, que podem variar de amarelo a marrom. Na forma grave, além das descolorações, há uma perda perceptível de tecido duro, levando à formação de cavidades ou fraturas do esmalte. (Inchingolo et al.; 2020).

O esmalte hipomineralizado representa um desafio clínico, já que é friável e tem propriedades mecânicas inferiores, como o módulo de elasticidade reduzido quando comparado ao esmalte sadio. (Bandeira

et al.; 2021). Além disso, pacientes com essa condição podem comumente apresentar desconfortos como o risco de pulpíte devido à exposição da dentina em decorrência de fraturas pós-eruptivas do esmalte, hipersensibilidade, lesões de cárie devido à fragilidade da estrutura e da má higiene oral decorrente da dificuldade de higienização devido à sensibilidade, dor que provoca medo e ansiedade em relação ao tratamento odontológico, diminuição da qualidade de vida, risco de perda dentária e impacto estético principalmente com relação aos dentes anteriores. (Hoan et al.; 2024)

Diante da dificuldade de tratar dentes anteriores afetados pelo HMI, os infiltrantes resinosos surgem como uma alternativa aos tratamentos tradicionais, se mostrando uma opção minimamente invasiva, com bons resultados estéticos e funcionais. Essa terapia de infiltração de resina é baseada na penetração de uma resina de baixa viscosidade à base de TEGDMA no corpo da lesão por forças capilares, promovendo a obliteração de porosidades e prevenindo a progressão da lesão e, conseqüentemente, alterando a percepção estética da mancha, uma vez que altera também o índice de refração da região afetada. (Nogueira; 2021).

Segundo Nogueira et al. (2021), a infiltração de resina provou ser uma intervenção mais eficaz para manter a integridade estrutural de incisivos e molares afetados por MIH do que as terapias com verniz fluoretado, diminuindo o risco de quebra do esmalte.

O objetivo desse estudo é revisar a literatura disponível sobre a associação dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de defeitos hipomineralizados de esmalte em dentes anteriores, e supracitar os benefícios desse promissor tratamento.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura sobre o uso dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de defeitos hipomineralizados de esmalte. Para elaboração da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia CoCoPop (Acrônimo para Condição, Contexto, População). Assim, a questão de pesquisa delimitada foi “Qual a eficácia do uso dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de dentes anteriores afetados por HMI?”. Nela, temos Co = Uso dos infiltrantes resinosos, Co = tratamento estético de dentes afetados por HMI e Pop = pacientes com hipomineralização molar incisivo. A partir do estabelecimento das palavras-chave da pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores “Remineralização Dentária” e “Hipomineralização Molar”; extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na seguinte estratégia de busca: (Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte Dentário) AND (Hipomineralização Molar) AND (Materiais Dentários).

A busca foi feita na base de dados PubMed no mês de janeiro de 2025. Foram incluídos estudos publicados no período compreendido entre 2020 e 2025, estudos primários, com disponibilidade de texto completo e publicados em português e inglês. Foram excluídos trabalhos que não abordavam as palavras-chave associadas, artigos com mais de 5 anos de publicação e indisponibilidade de texto completo.

A metodologia desse estudo seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas; leitura dos títulos de todos os artigos encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto; leitura crítica dos resumos dos artigos; e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores. Foram encontrados 28 artigos; após aplicar o filtro “últimos 5 anos” foram encontrados 20 estudos dos quais 13 foram selecionados para leitura na íntegra. Após leitura criteriosa das publicações, 6 artigos não foram utilizados, sendo que não correspondiam aos critérios de inclusão. Dessa forma, 7 trabalhos foram selecionados para a análise final e construção da revisão bibliográfica desse estudo (Figura 1).

Figura 1- Fluxograma de identificação e seleção dos artigos.

Fonte: Elaborado pelos autores

RESULTADOS

Os resultados desta revisão de literatura estão organizados abaixo e dispostos conforme o autor e o ano de publicação, o tipo do estudo e os principais achados identificados (Tabela 1).

Tabela 1- Resultados da revisão de literatura

AUTOR E ANO	TIPO DE ESTUDO	TÍTULO	PRINCIPAIS ACHADOS
TORRES ET AL.; 2024	Relato de caso	Optimizing Resin Infiltration Procedure in Molar Hypomineralization Lesions	Ao analisar a técnica de monitoramento por trans-iluminação na remoção da camada externa de esmalte sobre a lesão, necessária para expor a porosidade interna a ser

			infiltrada, observou-se que essa técnica controla com precisão o procedimento de infiltração em lesões de HMI, melhorando o resultado estético.
ALTAN ET AL.; 2023	Estudo clínico não randomizado e controlado	Clinical evaluation of resin infiltration treatment masking effect on hypomineralised enamel surfaces	Esse estudo avaliou os resultados clínicos quantitativos e qualitativos da infiltração de resina em dentes com HMI por 6 meses, os resultados mostraram um efeito bem sucedido no mascaramento de dentes hipomineralizados em crianças com HMI.
LUPPIERI ET AL.; 2022	Estudo <i>in vivo</i> preliminar, observacional e descritivo.	A Resin Infiltration Technique for Molar Hypomineralization Treatment: A Preliminary Study in a Pediatric Population.	A infiltração de resina demonstrou-se um tratamento promissor no tratamento de lesões de HMI graves, no entanto mais estudos são necessários para conhecer os efeitos a longo prazo.
OZGUR ET AL.; 2023	Estudo Prospectivo	Effectiveness and Color Stability of Resin Infiltration on Demineralized and Hypomineralized (MIH) Enamel in Children: Six- month results of a Prospective Trial	A infiltração de resina conseguiu mascarar efetivamente os defeitos hipomineralizados de esmalte com estabilidade clínica de 6 meses, após esse tempo não houve diferença significativa.
BRESCIA ET AL.; 2022	Estudo Retrospectivo	Management of Enamel Defects with Resin Infiltration Techniques: Two Years Follow Up Retrospective Study	Esse estudo demonstrou resultados estéticos ótimos em técnicas de infiltração superficial em elementos com MIH leve, no entanto em casos de hipomineralização traumática os resultados não foram completamente satisfatórios.
NOGUEIRA ET AL.; 2021	Ensaio clínico randomizado	Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: An 18-Month randomized clinical trial	A infiltração de resina provou ser uma intervenção mais eficaz para manter a integridade estrutural dos dentes afetados por MIH do que as terapias com verniz fluoretado, diminuindo o risco de quebra do esmalte ao longo de 18 meses de acompanhamento.
SANFELICE ET AL.; 2024.	Estudo clínico não controlado	Short-term Results of the Masking Effect of an Infiltrant Resin on Mild Molar Incisor Hypomineralization Lesions in Anterior Teeth	Esse estudo demonstrou que a resina infiltrante foi eficaz em melhorar a aparência estética de opacidades

RABELLO ET AL.; 2021	Relato de caso	Tratamiento estético de defecto de esmalte utilizando tratamiento combinado con resina infiltrante: Reporte de caso.	cremosas/brancas em dentes anteriores afetados por MIH. É possível realizar tratamento restaurador estético de defeito de esmalte por hipomineralização de incisivos molares, sem remoção de tecido dentário, utilizando uma combinação de resina infiltrante e resina composta direta
----------------------	----------------	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores

DISCUSSÃO

O tratamento restaurador estético é um desafio em dentes com HMI, visto que a adesão ao esmalte hipomineralizado é menor, o que resulta em maior frequência de fraturas nas restaurações. Por essa razão, as abordagens convencionais como a restauração em resina composta ou cimento de ionômero de vidro tendem a não resistir ao esmalte fragilizado, exigindo retratamentos recorrentes. (Brescia et al., 2022).

A técnica de infiltração de resina foi originalmente desenvolvida para interromper a progressão de lesões de manchas brancas nas superfícies proximais dos dentes posteriores, prevenindo a cavitação. No entanto, sua capacidade de alterar as propriedades ópticas da lesão e proporcionar um efeito de mascaramento de cor redirecionou seu uso clínico. Atualmente, o principal uso da infiltração de resina é para promover a melhora estética dos dentes. (Torres et al., 2024).

A resina infiltrante, por sua baixa viscosidade, consegue penetrar no esmalte hipomineralizado, melhorando a propriedade mecânica e evitando a progressão das lesões. Conforme demonstrado por Nogueira et al. (2021), a infiltração de resina demonstrou ser mais eficaz que a terapia com verniz fluoretado para manter a integridade estrutural dos dentes reduzindo o risco de fraturas no esmalte durante um período de 18 meses de acompanhamento.

Outro estudo, realizado por Ozgur et al. (2023), também evidenciou a eficácia da infiltração de resina no mascaramento das lesões hipomineralizadas de molares e incisivos garantindo estabilidade de cor durante 6 meses, e após esse tempo não houve alterações significativas.

Resultados semelhantes foram observados no ensaio clínico conduzido por Altan e Yilmaz (2023), que avaliou o efeito de mascaramento da técnica com resina infiltrante em lesões hipomineralizadas durante 1, 3 e 6 meses após o tratamento. O estudo revelou que houve uma diminuição significativa nas áreas de lesão após o tratamento com Icon, que se manteve estável durante os seis meses de acompanhamento.

O estudo de Sanfelice et al. (2024), avaliou, a curto prazo, 32 dentes anteriores com hipomineralização que receberam a terapia com infiltração de resina, as imagens foram feitas imediatamente após o procedimento e uma semana depois. Os resultados mostraram que a resina infiltrante foi eficaz na melhoria estética de opacidades creme/brancas e não houve alterações relevantes após o procedimento.

Apesar da infiltração de resina ser uma alternativa promissora, ainda há, na literatura, falta de estudos que comprovem a estabilidade da técnica e a definição de um protocolo para o procedimento. Luppieri et al. (2022), por exemplo, avaliaram o efeito da técnica em primeiros molares permanentes com HMI durante 3 meses. O estudo concluiu que a estabilidade do procedimento foi boa para casos de HMI graves, no entanto ressaltou que mais estudos são necessários para aprofundar os conhecimentos sobre os efeitos clínicos da RI nos dentes com HMI a longo prazo e definir um protocolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica de infiltração de resina para mascarar a aparência de lesões estéticas de hipomineralização molar- incisivo em dentes anteriores é uma abordagem que vem conquistando crescente relevância na prática odontológica apresentando bons resultados estéticos e funcionais. Quando comparada a outras técnicas tradicionais, ela destaca-se pelo seu caráter minimamente invasivo. Contudo, ainda há lacunas na literatura científica, portanto mais estudos se fazem necessários para se estabelecer um protocolo e conhecer os efeitos clínicos a longo prazo desse promissor tratamento.

REFERÊNCIAS

ALTAN, H.; YILMAZ, R. E. Clinical evaluation of resin infiltration treatment masking effect on hypomineralised enamel surfaces. **BMC Oral Health**, v. 23, n. 1, p. 444, 3 jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03140-6>.

BANDEIRA, L. L. et al. Molar-incisor hypomineralization: an umbrella review. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 79, n. 5, p. 359–369, jul. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/00016357.2020.1863461>.

BRESCIA, A. V. et al. Management of enamel defects with resin infiltration techniques: two years follow up retrospective study. **Children (Basel)**, v. 9, n. 9, p. 1365, 8 set. 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/children9091365>.

HOAN, N. Q. et al. Effectiveness of resin infiltration in the management of anterior teeth affected by molar incisor hypomineralisation (MIH): a systematic review and meta-analysis. **Journal of Dentistry**, 2024.

INCHINGOLO, A. M. et al. Treatment approaches to molar incisor hypomineralization: a systematic review. **Journal of Clinical Medicine**, 20 nov. 2023.

LUPPIERI, V. et al. A resin infiltration technique for molar hypomineralization treatment: a preliminary study in a pediatric population. **Pediatric Dentistry**, v. 44, n. 5, p. 322–325, 15 set. 2022.

NOGUEIRA, V. K. C. et al. Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: an 18-month randomized clinical trial. **Journal of Dentistry**, v. 105, p. 103570, fev. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2020.103570>.

OZGUR, B. et al. Effectiveness and color stability of resin infiltration on demineralized and hypomineralized (MIH) enamel in children: six-month results of a prospective trial. **Operative Dentistry**, v. 48, n. 3, p. 258–267, 1 maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.2341/22-041-C>.

SANFELICE, E. B. et al. Short-term results of the masking effect of an infiltrant resin on mild molar incisor hypomineralization lesions in anterior teeth. **Operative Dentistry**, v. 49, n. 1, p. 34–42, 1 jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.2341/23-029-C>.

TORRES, C. R. G. et al. Optimizing resin infiltration procedure in molar incisor hypomineralization lesions. **Journal of Esthetic and Restorative Dentistry**, 30 out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/jerd.13358>.

TORRES, R.C; et al. Tratamiento estético de defecto de esmalte utilizando tratamiento combinado con resina infiltrante: Reporte de caso. **International Journal of Interdisciplinary Dentistry**, Santiago, v. 14, n. 2, p. 117–123, ago. 2021.

